

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Ashurova A. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF MUTATIONS IN THE INTERLEUKIN-1B GENE IN THE DEVELOPMENT OF ATONIC POSTPARTUM HEMORRHAGE.....10

HEALTHCARE

2. **Mirzakarimova A. Malohat, Kurbanbaeva Zh. Amangul, Tetyukhina G. Larisa.**
MEDICAL AND PROPHYLACTIC TECHNOLOGIES OF MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY CHEMICAL POLLUTANTS AND ISSUES OF STUDYING THE PATHOGENESIS OF DISEASES OF THE POPULATION ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL FACTORS.....17
3. **Asadov A. Damin, Khakimov A. Valikhan, Mamajonov O. Shokhrukhmirzo, Shayunusov S. Bunyodjon.**
THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF TRAINING, RETRAINING AND CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION OF MANAGERS IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....23

THERAPY

4. **Kityan A. Sergey.**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....30

SURGERY

5. **Arziev A Ismoil, Mamanov Ch Muxammad., Arzieva B Gulnora.**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....36
6. **Mamanov Ch. Muxammad., Arziev A. Ismoil, Arzieva B. Gulnora.**
POSSIBILITIES OF MODERIN RADIATION METODS IN THE DIAGNOSIS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND ITS COMPLICATIONS.....44
7. **Rustamov U. Sardor, Arziev A. Ismoil.**
CLINICAL RATIONALE FOR MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS WITH A HIGH RISK OF SURGERY AND ANESTHESIA.....52
8. **Pakirdinov S. Alisher, Nuritdinov T. Arifjon., Temirov Ch. Pulat.**
SURGICAL TREATMENT OF MEDIAGASTRIC ULCERS.....62
9. **Ikramova D. Farida, Musashaykhov T. Khusanbay.**
ANTISEPTICS IN THE TREATMENT OF PURULENT COMPLICATIONS AFTER ABDOMINAL OPERATIONS.....70
10. **Ruziboyev A. Sanjar, Sadikov A. Rustam. Allaberdiev A. Ne'mat.**
EFFICIENCY COMPARISON OF A MODIFIED METHOD FOR ALLOPLASTY OF INGUINAL HERNIA IN AN EXPERIMENTAL.....75
11. **Musashaykhov T. Khusanbay, Ikramova D. Farida, Musashaykhov Kh. Umidjon.**
WAYS TO IMPROVE THE COMPLEX TREATMENT OF PUTUROUS DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES.....83
12. **Ahmedov K. Gayrat, Tashkenbayev R. Firdavs, Gulamov M. Olimjon, Toirov S. Abduxomit.**
BARIATRIC SURGERY AND THEIR COMPLICATIONS.....91

13. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar.**
MODERN METHODS OF TREATMENT OF NON-TENSIONED HERNIOPLASTY FOR UMBILICAL HERNIA.....100
14. **ABDUVALIEVA M. Chulpanoy, KADIROV Z. Komiljon, KHALILOV K. Shukrullo**
A NUMBER OF ERRORS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS IN CHILDREN.....109

CHILDREN SURGERY

15. **Khalilov K. Shukrullo, Abduvalieva M. Chulpanoy, Kadirov Z. Komiljon.**
TREATMENT AND DIAGNOSIS OF DUODENAL ULCER DISEASE IN CHILDREN.115

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

16. **Eshonkulov T. Golibjon.**
FUNCTIONAL DISORDERS AND THEIR PREVENTION IN DENTAL DISEASES.....120
17. **Hojiyev H. Xurshid.**
THE ROLE OF PATHOGENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS.....125
18. **Rizaev A. Eler, Khasanov K. Fazyl.**
THE RESULTS OF STUDIES OF THE STATE OF ANS IN PATIENTS WITH GLOSSODYNIA.....131
19. **Turaeva A. Firuza.**
IMMUNOBIOCHEMICAL MARKERS IN PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTITIS.....136
20. **Bekjanova E. Olga, Olimdjonov J. Kamron.**
MECHANISMS OF COMORBIDITY OF PERIODONTITIS AND INFLAMMATORY BOWEL PATHOLOGY.....144
21. **Badriddinov B. Baxrom.**
INDICATIONS FOR EARLY DIAGNOSIS AND ORTHODONTIC EXAMINATION OF HIGH JAW PROTRUSIONS IN CHILDREN.....151
22. **Eshonkulov Sh.B.**
THE EFFECT OF ANTIBACTERIAL PHOTODYNAMIC THERAPY ON THE SENSITIVITY OF MICROBES ISOLATED FROM YOUNG CHILDREN WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160
23. **Idiyev E. Gayrat, Rakhimov Sh. Shokhrukh.**
INDICATIONS FOR DETERMINING THE CONDITION OF THE ORAL ORGANS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....166
24. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek.**
DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (LITERATURE REVIEW).....171

OTORHINOLARYNGOLOGY

25. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL ATRESIA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL IN CHILDREN.....177
26. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
DIAGNOSIS OF CONGENITAL ANOMALIES OF THE EXTERNAL AND MIDDLE EAR IN CHILDREN.....190

27. **NASRETDINOVA T. Makhzuna., OMONOVA Sh. Maftuna**
SURUNKALI POLIPOZ RINOSINUSITLARNI DAVOSINI
OPTIMALLASHTIRISH.....199

PEDIATRICS

28. **Kadirov Z. Komiljon, Abduvalieva M. Chulpanoy, Khalilov K. Shukrullo.**
ACUTE PURULENT DESTRUCTIVE PNEUMONIA IN CHILDREN.....205

PSYCHONEUROLOGY

29. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K., Bektashev B. Rakhmatullo, Abdullayeva Z. Kamola.**
THE SIGNIFICANCE OF LIQUORODYNAMIC DISTURBANCES IN THE
PATHOGENESIS OF DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 380.....211
30. **Yanova U. Elvira.**
ASSESSMENT OF CIRCULATORY DISORDERS IN THE VERTEBROBASILAR ZONE
IN KIMMERLE ANOMALY.....217

ANESTEZIOLOGY

31. **Nematulloev K. Tukhtasin , G'oyibov S. Salim.**
THE INFLUENCE OF SPINAL ANESTHESIA ON THE PROLONGATION OF THE QT
INTERVAL IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS.....226
32. **Sadikova A.Minura.**
THE QUESTION OF CHOOSING THE OPTIMAL OPTION OF ANESTHESIOLOGICAL
MANAGEMENT WHEN CARRYING OUT RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY IN
PATIENTS WITH POST-CLEAR CONTRACTURES OF THE FACE, NECK AND
CHEST.....233
33. **Sadikova A.Minura.**
ALGORITHM FOR MAINTAINING AIRWAY PATESTITV FOR VARIOUS CLINICAL
SITUATIONS RELATED TO CONTRACTURES NECK DURING OPERATIVE
INTERVENTIONS IN RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY.....240

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

34. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
BRONCHOPULMONARY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH LARYNGEAL
CANCER.....248
35. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
CLINICO-MORPHOLOGICAL GROUPING OF BENIGN TUMOURS, CYSTS,
GYPERPLASTIC AND DYSTROPHIC TUMOUR-LIKE DISEASESOF THE
LARYNX.....254
36. **Ruziboyev A. Sanjar, Nosirov B. Akhtam, Amonov R. Ravshanovich.**
RESULTS OF TREATMENT WITH ACUTE GASTRIC BLEEDING DUE TO STOMACH
TUMORS.....261
37. **Zhumanov E. Ziyadulla, Khamidov A. Obid, Gaybullayev O, Sherzod.**
MORPHOLOGICAL ASPECTS OF FIBROBLASTIC MENINGIOMA OF THE BRAIN
DETERMINED BY MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY EXAMINATION.....268
38. **Khamidov A. Obid, Zhumanov E. Ziyadulla, Beknazarova N, Xolniso.**
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF XANTHOGRANULEMATOSIS CHOLECYSTITIS
DETERMINED BY ULTRASOUND EXAMINATION.....274

39. **Ametova S. Alie, Khodjibekova M. Yulduz, Ziyadullaev Kh. Shukhrat.**
 ULTRASOUND PATTERNS INDICATING OSTEOCHONDRAL CHANGES IN MEDIUM
 AND SMALL JOINTS OF THE EXTREMITIES VARY AMONG THE PRIMARY TYPES
 OF ARTHROPATHY.....280

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

40. **Khudoykulova V. Farida, Kalonov S. Sohibjon.**
 THE ROLE OF LIFESTYLE MODIFICATION AND EATING HABITS IN NON-
 ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEAS.....291

MORPHOLOGY

41. **Oripov S. Firdavs, Togayeva S. Gulnora.**
 REACTIVE CHANGES IN THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE PANCREAS IN
 VARIOUS PATHOLOGICAL CONDITIONS OF ORGANS AND SYSTEMS OF THE
 BODY (REVIEW ARTICLE).....299
42. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
 A POINT ASSESSMENT OF THE GENERAL CONDITION OF RATS THAT SUFFERED
 A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....311
43. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
 DYNAMICS OF CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF HORMONES OF THE
 REPRODUCTIVE SYSTEM OF FEMALE RATS IN THE POST-INTENSIVE CARE
 PERIOD, AFTER MODELING A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....317
44. **Khamidova M. Farida, Ismailov M. Jasur, Sulaymanova J. Mariya.**
 PATHOMORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE LARRYNGE UNDER NORMAL AND
 PATHOLOGICAL CONDITIONS IN EXPERIMENTAL LARYNGITIS.....324
45. **Radjabov B. Akhtam.**
 MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL
 DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC
 ALCOHOLISM.....334
46. **Khamidova M. Farida, Yakubov Z. Munis.**
 TRANSFORMATION OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ARTIFICIAL VAGINA
 CREATED FROM THE LARGE INTESTINE.....339
47. **Urunova A. Mashxura, Pirmatov V. Salikh, Sadullayev E. Sadikjon.**
 COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN MYOCARDIAL
 STRUCTURE DURING DEATH OF PREMATURE DICHORIAL DIAMNIOTIC
 TWINS.....349
48. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza.**
 CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE GASTRIC MUCOSA
 AND THE BASE OF THE GASTRIC MUCOSA OF WHITE RATS IN
 POLYPRAGMAZY.....355
49. **Ismailova A. Jadida, Ermekbaeva U. Arkbal, Zinatdinova K. Indira.**
 STUDY OF MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF EOSINOPHILIC
 ESOPHAGITIS.....361

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Makhkamov N.J., Nazarov I.R.**
 CLINICAL-MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE AVASCULAR NECROSIS OF THE
 SON SUEBEA AFFECTED BY COVID-19.....367
51. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Shukurov N. Fayzullakhon.**
 EXPERIENCE IN PERFORMING OPERATIONS IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF
 THE PROXIMAL FEMUR WITH A RISK OF DEEP VEIN THROMBOSIS.....372

52. **Husainboev D. Shokhrukhbek.**
SYMPTOMS, ETIOLOGY AND TYPES OF TREATMENT OF SHOULDER JOINT INJURY INJURIES (LITERATURE REVIEW).....379

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

53. **Turonov S. Bobur, Iskandarova A. Malika.**
IRIDOLOGY AS A PROMISING DIAGNOSTIC METHOD IN CLINICAL PRACTICE AND FORENSIC MEDICINE (LITERATURE REVIEW).....385
54. **Turonov S. Bobur, Iskandarov I. Alisher.**
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....391
55. **Indiaminov I. Sayit, Kamalov Sh. Sherzod.**
CURRENT STATE OF FORENSIC MEDICAL DIAGNOSTICS OF INJURIES RESULTING FROM FALLS FROM A MOVING VEHICLE (LITERATURE REVIEW).....396

ENDOCRINOLOGY

56. **Kholikova O. Adliya, Halimova Yu. Zamira, Mavlyanova U. Gulkhida, Negmatova Sh. Gulzoda.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC RESULTS IN PATIENTS WITH ACROMEGALY ACCORDING TO THE REGISTRY DATA.....403

INFECTIOUS DISEASES

57. **Dzhumaeva S. Nasiba, Karamatullaeva E. Zebo.**
CONSEQUENCES OF MUMPS INFECTION IN ADULTS (BASED ON THE EXAMPLE OF SAMARKAND REGION).....412
58. **Samibaeva Kh. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....420
59. **Yarmuxamedova K. Mahbuba, Yakubova S. Nigina, Kuchkarova A. Shirina, Baymirzaev I. Abdusodik.**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEASLES IN THE SAMARKAND REGION.....428

OPHTHALMOLOGY

60. **Allayarov T. Azimbek, Rizaev A. Jasur, Yusupov A. Amin.**
ASSESSMENT OF STATISTICAL DATA ON DIABETIC RETINOPATHY IN SAMARKAND.....434

UROLOGY

61. **Gafarov R. Rushen.**
PHARMACOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE 5 INHIBITORS IN THE TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION.....439

CLINICAL PHARMACOLOGY

62. **Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola, Pulatova I. Nargiza, Pulatova B. Durдона, Abdusamatova Z. Dilorom, Avazova N. Gulchekhra.**
CLINICAL PHARMACOLOGY OF MINERALOCORTICOID RECEPTOR ANTAGONISTS AND THEIR USE IN TREATMENT OF INTERNAL DISEASE PATHOLOGY.....451

ISSN: 2181-9904
www.tadqiqot.uz**БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ**
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК: 616.24-002.951.21: 616-089

ARZIEV Ismoil Alievich

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

MAMANOV Muxammad Chorievich

Assistent

ARZIEVA Gulnora Borievna

PhD

Samarkand State Medical University

DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS

For citation: Arziev A Ismoil, Mamanov Ch Muxammad., Arzieva B Gulnora. Differentiated surgical tactics for complicated forms of liver echinococcosis // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 3, pp. 36-43

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12731642>**ABSTRACT**

The results of the study include data on 118 patients who underwent complex diagnostics and surgical treatment of liver echinococcosis and its complications. A two-stage operation was recommended for patients in serious condition and with complicated forms of the disease. At the initial stage, echo-controlled puncture-drainage and endovideosurgical interventions were performed. Radical operations followed. In the treatment of liver echinococcosis and its complications, minimally invasive methods significantly reduced the incidence of postoperative complications to 3.8% and significantly reduced mortality after surgery.

The developed criteria for choosing a method of surgical intervention for liver echinococcosis and its complications allow in 65.3% of cases to perform minimally invasive surgical interventions using endovideosurgery or navigation-puncture methods

Keywords. Liver echinococcosis, consequences, diagnosis, minimally invasive methods, navigation and puncture methods, chemotherapy.

АРЗИЕВ Исмоил Алиевич

PhD доцент

МАМАНОВ Мухаммад Чориевич

Ассистент

АРЗИЕВА Гулнора Бориевна

PhD

Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ОСЛОЖНЕННЫХ

ФОРМАХ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ**АННОТАЦИЯ**

Результаты исследования включают данные о 118 пациентах, которые прошли комплексную диагностику и хирургическое лечение эхинококкоза печени и его осложнений. Операция в два этапа была рекомендована для больных в тяжелом состоянии и с осложненными формами заболевания. На начальном этапе проводились эхоконтролируемые пункционно-дренирующие и эндовидеохирургические вмешательства. Затем последовали радикальные операции. При лечении эхинококкоза печени и его осложнений миниинвазивные методы значительно снизили частоту послеоперационных осложнений до 3,8% и значительно снизили летальность после операции.

Разработанные критерии выбора метода хирургического вмешательства при эхинококкозе печени и его осложнений позволяют в 65,3% наблюдений выполнить хирургические вмешательства миниинвазивно эндовидеохирургией или навигационно-пункционными способами.

ARZIEV Ismoil Alievich

PhD dotsent

MAMANOV Muhammad Chorievich

Assistent

ARZIEVA Gulnora Bo'rievna

PhD

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

**JIGAR EXINOKOKKOZINI ASORATLANGAN SHAKLLARI UCHUN
DIFFERENTIALANGAN JARROHLIK TAKTIKASI****ANNOTATSIYA**

Tadqiqot natijalari jigar echinokokkozi va uning asoratlarini murakkab diagnostika va jarrohlik davolashdan o'tgan 118 bemor to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Og'ir ahvolda va kasallikning asoratlangan shakllari bilan og'rigan bemorlarga ikki bosqichli operatsiya tavsiya etildi. Dastlabki bosqichda eko-nazorat ostida ponksiyon-drenaj va endovideojarrohlik aralashuvlari amalga oshirildi. Keyinchalik radikal operatsiyalar boshlandi. Jigar echinokokkozini va uning asoratlarini davolashda minimal invaziv usullar operatsiyadan keyingi asoratlarni sezilarli darajada 3,8% gacha kamaytirdi va operatsiyadan keyin o'limni sezilarli darajada kamaytirdi.

Jigar echinokokkozi va uning asoratlari uchun jarrohlik aralashuv usulini tanlashning ishlab chiqilgan mezonlari 65,3% hollarda endovideojarrohlik yoki navigatsiya-ponksiyon usullaridan foydalangan holda minimal invaziv jarrohlik aralashuvlarni amalga oshirishga imkon beradi.

Kalit so'zlar. Jigar exinokokkozi, oqibatlari, tashxisi, minimal invaziv usullar, navigatsiya va ponksiyon usullari, kimyoterapiya.

Актуальность. Внедрение в хирургическую гепатологию современных методов диагностики значительно улучшило точность диагностики эхинококкоза печени и его осложнений. Из-за отсутствия консенсуса относительно лучших методов и объема хирургического вмешательства для снижения риска послеоперационных осложнений и смертности проблема эхинококкоза печени продолжает оставаться актуальной [13,8]. В лечении эхинококкоза печени многие исследователи заинтересованы в использовании минимально инвазивных методов. Однако некоторые остаются скептическими из-за риска распространения инфекции в брюшной полости и возможного рецидива заболевания. Таким образом, существуют четкие стандарты для определения показаний и противопоказаний для проведения таких операций [4,6,9]. В последние годы в глобальной литературе появилось много исследований, посвященных использованию миниинвазивных методов лечения эхинококкоза печени; эти методы включают лапароскопическую эхинококкэктомия,

лапароскопическую резекцию печени, пункционное лечение с использованием ультразвукового контроля и эхинококкэктомия через малые доступы. [2,5,7,10].

Цель исследования. Для пациентов с эхинококкозом печени применение миниинвазивных методов индивидуально оптимизирует результаты хирургического вмешательства.

Материал и методы. Работа выполнена на кафедре хирургических болезней №1 Самаркандского государственного медицинского университета.

Данные о комплексной диагностике и хирургическом лечении 118 пациентов с эхинококкозом печени и его осложнениями были изучены.

Период исследования охватывает 2018 - 2023 годы.

Для участия в исследовании использовались следующие критерии: возраст 18 лет или старше; наличие эхинококковых кист в печени размером более 4,0 см; наличие как осложненной, так и неосложненной формы заболевания; и история хирургического вмешательства по поводу диагноза эхинококкоза печени.

В исследовании участвовали только лица моложе 18 лет, имеющие эхинококковые кисты размером менее 4 см и не прошедшие операцию.

Несмотря на то, что 67,1% пациентов проживали в сельской местности, 32,9% проживали в городе.

Участники исследования мужчины составляли 47,4%, а женщины 52,6%.

Возрастные группы от 18 до 40 лет (46,1%) и от 40 до 65 лет (32,6%) зарегистрировали наибольшее количество случаев эхинококкоза печени. Более половины случаев (54,4%) заболевания эхинококкозом печени происходили в правой доле печени, а 32,7% кист находились в левой доле. 12,9% пациентов имели эхинококковые кисты в обеих долях печени.

В 39,8 процентов случаев эхинококкоз печени проявился в легкой форме. Нагноение эхинококковых кист печени было обнаружено в 28,5% случаев, а механическая паразитарная желтуха была тяжелым осложнением в 22,9% случаев. У 8,8% пациентов был выявлен рецидивный эхинококкоз.

Основой хирургического лечения эхинококкоза печени и его осложнений лежит индивидуальный подход, который учитывает индивидуальные особенности заболевания. Такие вещи, как размер кист, их местоположение и наличие осложнений, учитываются при выборе метода хирургического вмешательства. Несмотря на то, что миниинвазивные технологии имеют преимущества, их использование может быть ограничено в зависимости от конкретной ситуации. Таким образом, создание объективных критериев для оценки показаний и противопоказаний миниинвазивных операций при эхинококкозе печени и его осложнениях остается важной и актуальной задачей.

Результаты и их обсуждение. В медицинском учреждении были созданы объективные критерии, которые позволили адаптировать хирургические методы для каждого пациента. Эти хирургические стратегии основывались на обоснованных патогенетических методах миниинвазивного лечения эхинококкоза печени и его осложнений.

В 31 случае (26,5%) была выполнена открытая эхинококкэктомия с использованием различных минидоступов.

У десяти пациентов (8,5%) были выполнены чрескожно-чреспеченочные пункционно-дренирующие процедуры в одном этапе. 26 случаев (22,0%) были лапароскопическими эхинококкэктомиями; из них 7 случаев (5,9%) были лапароскопическими идеальными эхинококкэктомиями, а 19 случаев (16,1%) были лапароскопическими тотальными и субтотальными перицистэктомиями. В пяти случаях (4,2%) с механической паразитарной желтухой элементы эхинококковой кисты были удалены из просвета общего желчного протока эндоскопическим транспапиллярным вмешательством. Затем на втором этапе была выполнена эхинококкэктомия из открытого доступа.

Следовательно, при лечении эхинококкоза печени и его осложнений применялась строго индивидуализированная хирургическая тактика, включающая использование миниинвазивных методов у 78 больных (66,1%), в то время как у 40 пациентов (33,9%) были

выполнены традиционные открытые операции.

У 31 пациента (26,5%) с эхинококкозом печени и его осложнениями была выполнена открытая эхинококкэктомия с помощью мини-доступа.

У 17 пациентов (54,8%) была проведена эхинококкэктомия из сегментов печени II, III и IV с помощью верхне - срединного минилапаротомного доступа. У 14 пациентов (45,2%) проводился трансректальный и подреберный минилапаротомный доступ справа для локализации кист в сегментах I, IV, V и VI печени. В 18 случаях цистобилиарный свищ диагностировали с помощью видеоэндоскопии и электрокоагуляции. Гермициды контактного действия, такие как 80% раствор глицерина и 75% этиловый спирт, использовались для антипаразитарной обработки содержимого кисты и стенок фиброзной капсулы. Осложнений не было зафиксировано во время выполнения миниинвазивной эхинококкэктомии.

Рис. 1. Кистотомия и удаление хитиновой оболочки из минидоступа

Рис. 2. Интраоперационное фото. Эхинококкэктомия из мини-доступа.

Классический подход использовался при лапароскопических хирургических вмешательствах у пациентов с эхинококкозом печени и его осложнениями. Этот подход включал аспирацию паразитарного содержимого и обработку полости и стенок кисты противосколексным препаратом при соблюдении условий апаразитарности и антипаразитарности. 26 пациентов с этим заболеванием перенесли видеохирургию. Этот метод операции может быть использован только при определенных условиях. Некоторые из этих условий включают классификационные типы кист, их размеры, расположение и отсутствие кист в труднодоступных областях печени.

Было отмечено одно осложнение после операции, желчеистечение, которое автоматически исчезло на четырнадцатый день после операции.

6 пациентов прошли лапароскопическую открытую эхинококкэктомию, из которых 7 прошли тотальную и субтотальную перицистэктомию, включая лапароскопическую идеальную эхинококкэктомию. Инструментальные комплекты, произведенные компанией Karl Storz (Германия), были использованы для выполнения лапароскопической эхинококкэктомии. Для начала процедуры использовалось давление 10-14 мм рт. ст. для создания карбоксиперитонеума. Затем были установлены порты диаметром 10 мм для введения лапароскопа с камерой выше пупка и порты диаметром 5 мм в правой подреберной области и по левой передней подмышечной линии. Далее были проведены ревизия и адгезиолизис, а затем была обнаружена киста на поверхности печени.

Перед пункцией место вмешательства обвязывалось марлевыми салфетками с противосколексным раствором. Игла для пункции вводилась в брюшную полость после определения точки пункции. При выборе места пункции предпочтение отдавалось самой высокой точке, чтобы провести пункцию кисты, после чего она была вскрыта и извлечена из нее содержимое. (рис.3, 4).

Рис. 3. ЛЭЭ. Пункция кисты.

Рис. 4. ЛЭЭ. Эвакуация хитина в эндоконтейнере

Рис. 5. ЛЭЭ. Субтотальная перицистэктомия

По завершении эвакуации гидатидной жидкости в максимальном объеме процедура продолжалась следующим образом: в брюшную полость подавалось интраабдоминальное давление до уровня 10–14 мм рт. ст., после чего 80% раствор глицерина в объеме 50–70% эвакуированной жидкости вводился внутрь полости кисты. Через десять минут после этого содержимое кисты было удалено и выполнена цистостомия с помощью электрохирургического метода. Следующим шагом было удаление хитиновой оболочки в отдельный контейнер. Затем остатки кистозного содержимого были удалены и проанализированы, чтобы определить потенциальные цистобилиарные свищи. После этого марлевые шарики, смоченные в 96% спирте, несколько раз обрабатывались в полости кисты. После процедуры проводилось дренирование остаточной полости кисты с помощью дренажа или удаления свободных краев фиброзной капсулы (рис. 5). Следующим этапом процедуры было дренирование или удаление остаточной полости.

В пяти случаях было проведено лапароскопическое клипирование цистобилиарного свища, а у шести пациентов была выполнена холецистэктомия в дополнение к основной процедуре.

Операция длилась $106,2 \pm 26,8$ минуты. На время операции значительно влияли объем операции и другие осложнения. Общий объем кровопотери составлял от 60 до 370 мл, при среднем значении $255,76 \pm 75,03$ мл.

В пяти случаях после ретроградной панкреатохолангиографии (РПХГ) были обнаружены фрагменты эхинококковой кисты в случаях осложненного эхинококкоза печени, сопровождающегося острой паразитарной желтухой и холангитом. (рис. 6).

Рисунок 6. РПХГ. В просвете растерянного гепатикохоледоха округлое образование. ЭПСТ с удалением элементов эхинококковой кисты

Следующим шагом было использование сколецида для санации желчных протоков, а также транспапиллярное дренирование общего желчного протока и остаточной полости. В соответствии с процедурой назобилиарного дренирования проксимальную часть полихлорвинилового зонда вывели наружу через двенадцатиперстную кишку, желудок и пищевод. Радикальные оперативные вмешательства проводились планомерно после нормализации гипербилирубинемии и восстановления функциональных показателей печени.

У десяти пациентов из основной группы (8,5% от общего числа) были проведены кожно-чреспеченочные пункционно-дренирующие процедуры. Из них во восьми случаях наблюдалось нагноение эхинококковой кисты.

Чрескожное пунктирование нагноившейся эхинококковой кисты печени было выполнено в течение одного или двух этапов. В обоих случаях, в зависимости от размеров паразитарного образования и предполагаемого маршрута пункционного канала, на начальном этапе была проведена пункция с использованием иглы Chiba диаметром 20-22 Сг или введение катетера с кончиком «pigtail» (Huisman, «Putorix», DLAW) или прямого катетера «Argyle» диаметром 6-9 Сг. Далее использовался вакуум-отсос для удаления содержимого кисты. Это привело к быстрому сокращению стенок кистозного образования. (рис. 7).

Рисунок 7. А. УЗИ в момент чрескожной пункции (а) и после завершения пункции Б. Киста спавшаяся с небольшим объемом жидкости и свернувшейся хитиновой оболочкой.

У пациентов с нагноившимися эхинококковыми кистами под непосредственным ультразвуковым контролем отмечалось значительное улучшение общего состояния после проведения чрескожно-пункционных процедур. Снижение интенсивности эндотоксемии привело к этому улучшению.

Благодаря использованию чрескожной пункции под контролем ультразвука восемь пациентов полностью выздоровели, и у двух из них после улучшения общего состояния были выполнены радикальные операции на следующем этапе. Было зафиксировано, что операция прошла без проблем. У двух пациентов возникли осложнения после операции. В одном случае консервативные методы успешно лечили экссудативный плеврит. В другом случае нагноение остаточной полости зажило через двенадцать дней после консервативного лечения.

Следовательно, алгоритмы диагностики и лечения позволяют выбрать индивидуальный подход к хирургическому лечению с упором на использование миниинвазивных методов (66,1% случаев).

Выводы.

В случаях тяжелого состояния пациентов и осложненных форм эхинококкоза печени, таких как нагноение эхинококковых кист и механическая паразитарная желтуха, рекомендуется проводить операции в два этапа. Первый этап включает в себя эхоконтролируемые пункционно-дренирующие и эндовидеохирургические вмешательства, а затем проводят радикальные операции.

Применение миниинвазивных методов лечения эхинококкоза печени и его осложнений способствовало снижению частоты послеоперационных осложнений до 3,8% и сокращению послеоперационной летальности.

REFERENCES | ЧОҚКИ | IQTIBOSLAR:

1. Shirokov A. V., Zinich A. G.. Minimally invasive methods of treating patients with liver echinococcosis and their complex use. // Medical almanac. – 2018. – No. 3 (53). – pp. 141-143. (in Russ).
2. Temnov A. A., Panchenko E. G., Neronova E. V. et al. Experience in treating patients with liver echinococcosis. // Medical Bulletin of the North. – 2019. – No. 4. – P. 64-67. (in Russ).
3. Gusev S. G., Gusev A. G., Shaposhnikova E. V. et al. Minimally invasive methods of surgical treatment of liver echinococcosis. // Problems of health and ecology. – 2017. – T. 57. – No. 3. – P. 83-86. (in Russ).
4. Schmidt N. M., Maksimov A. Yu., Surov A. V. et al. Minimally invasive methods of surgical treatment of hepatic echinococcosis. // Bulletin of surgery named after I. I. Grekov. – 2020. – T. 179. – No. 1. – P. 92-95. (in Russ).
5. Shevelev A.V., Kaprin A.D., Panchenko E.G. et al. Results of surgical treatment of patients with liver echinococcosis. // Siberian scientific medical journal. – 2018. – T. 38. – No. 3. – P. 98-102. (in Russ).
6. Buryanov A. S., Khristyuk V. V., Buryanov S. A. et al. Minimally invasive methods of treating hepatic echinococcosis: advantages and disadvantages. // Medical almanac. – 2019. – No. 2 (62). – pp. 121-124. (in Russ).
7. Gorbachev I. L., Gorbacheva O. V., Lapteva T. A. et al. Comparative assessment of the effectiveness of minimally invasive methods of treating hepatic echinococcosis. // Bulletin of surgery named after I. I. Grekov. – 2019. – T. 178. – No. 5. – P. 91-95. (in Russ).
21. Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza Abdurakhmonov A. Jurabek, Talibova A. Nilufar, Sulimova G. Olga. The effectiveness of treatment of ascites due to recurrence of platinum-refractory ovarian cancer using metronomic chemotherapy. Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2024 vol 5 issue 1, pp.37-41
22. Sh.Sh.Shakhanova, ., J.A. Abdurakhmonov, ., & N.M.Rakhimov, . (2023). Targeted therapy in the palliative treatment of platinum-resistant recurrent ovarian cancer complicated by ascites. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 5(08), 77–81. <https://doi.org/10.37547/TAJMSPR/Volume05Issue08-14>
23. Shavkatovna, S. S. ., & Rakhimov, N. M. . (2021). Morphological Verification Of Malignant Neoplasm Of The Urinary System With Multiple Bone Metastases. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 3(06), 145–149. <https://doi.org/10.37547/TAJMSPR/Volume03Issue06-23>
24. 8. Zaytsev A. A., Lychagin V. A., Sakhno N. V. et al. Minimally invasive methods of treating patients with hepatic echinococcosis. // Surgery. – 2017. – No. 10. – P. 49-53. (in Russ).
25. Karelina L.V., Larionov A.A., Kalinina O.G. et al. Experience in the use of minimally invasive methods of surgical treatment of hepatic echinococcosis. // Medical journal. – 2018. – T. 23. – No. 2. – P. 118-121. (in Russ).
26. Mamyrov A. A., Surov A. V., Maksimov A. Yu. et al. Efficiency and safety of minimally invasive methods of surgical treatment of hepatic echinococcosis. // Russian medical journal. – 2020. – No. 2. – P. 68-72. (in Russ).

Статья поступила в редакцию 07.05.2024; одобрена после рецензирования 21.06.2024; принята к публикации 29.06.2024.

The article was submitted 07.05.2024; approved after reviewing 21.06.2024; accepted for publication 29.06.2024.

Информация об авторах:

Арзиев Исмоил Алиевич PhD., доцент, Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. ismoil0107@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-3089->

6042

Маманов Мухаммад Чориевич. ассистент, Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. @gmail.com, <https://orcid.org/0009-0008-5692-0793>

Арзиева Гулнора Бориевна PhD ассистент, Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. Gulnoraborievnal11@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0009-1445-7769>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Арзиев И.А.— идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Маманов М.Ч. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Арзиева Г.Б. .— идеологическая концепция работы; редактирование статьи;

Information about the authors:

Arziev Ismoil Aliyevich PhD, Associate Professor, Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. ismoil0107@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-3089-6042>

Mamanov Muhammad Chorievich. Assistant Professor, Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. @gmail.com, <https://orcid.org/0009-0008-5692-0793>

Arzieva Gulnora Borisevna PhD Assistant, Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. Gulnoraborievnal11@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0009-1445-7769>

Sources of funding: The work did not have special funding.

Conflict of interest: The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the publication of this article.

Contribution of the authors:

Arziev I.A. — the ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Mamanov M.Ch. — collection and analysis of literature sources, writing a text.

Arzieva G.B.— the ideological concept of the work; editing of the article;

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000